

PEDAGOGY OF TECHNOLOGIES IN MEDICINE

¹Abdinazarova Sabina Akbar ², Akhmedov Bakhtiyor Bohodir

¹Kimyo International University in Tashkent Branch Samarkand,
bachelor student

²Kimyo International University in Tashkent Branch Samarkand,
associate professor

E-mail: sabina.akbarovna.1409@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17634149>

Abstract. Methods for identifying and improving the development of practical skills, clinical thinking and analytical approach in students by integrating modern technologies in medicine (simulation simulators, virtual and augmented reality, digital learning systems and telemedicine) into the pedagogical process are presented.

Keywords. Modern technologies, medicine, digital education, distance and blended learning

TIBBIYOTDA TEXNOLOGIYALAR PEDOGOGIKASI

¹Abdinazarova Sabina Akbar qizi, ²Axmedov Baxtiyor Boxodir o'g'li

¹Toshkent Xalqaro Kimyo Universiteti Samarqand filiali talabasi

²Toshkent Xalqaro Kimyo Universiteti Samarqand filiali dotsenti

E-mail: sabina.akbarovna.1409@gmail.com

Anotatsiya. Meditsinada zamonaviy texnologiyalarni (simulyatsion trenajyorlar, virtual va kengaytirilgan reallik, raqamli ta'lim tizimlari va telemeditsina) pedagogik jarayonga integratsiya qilish orqali talabalarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, klinik fikrlash va tahliliy yondashuvni shakllantirishni aniqlash va takomillashtirish metodlari keltirilgan

Kalit so'zlar. Zamonaviy texnologiyalar, meditsina, raqamli ta'lim, masofaviy va aralash ta'lim

Kirish. So'nggi o'n yillikda tibbiyot ta'limida texnologiyalarni joriy etish tibbiy kadrlar tayyorlash sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. "Texnologiyalar pedagogikasi" - bu ta'lim jarayonida zamonaviy raqamli, interaktiv va simulyatsion vositalardan pedagogik maqsadlarda samarali foydalanish tizimi hisoblanadi [1].

Tibbiyotda bu yondashuv o'quvchini faqat nazariy emas, balki amaliy faoliyatga tayyorlash imkonini beradi. Tibbiy ta'limda texnologiyalar pedagogikasi - bu o'qitishning texnik, raqamli va ilmiy asoslangan shakllarini o'quv jarayoniga tatbiq etishdir [2]. Bu yondashuvning markazida talaba faoliyati turadi: u bilimni tayyor holatda emas, balki interaktiv tajriba orqali egallaydi. Asosiy maqsad - klinik fikrlashni rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarni xavfsiz muhitda

shakllantirish, tahliliy tafakkur va mustaqil qaror qabul qilishni o‘rgatishdir [3].

Metod va materiallar. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra (2024-yil holatiga), respublikadagi 9 ta tibbiyot universitetida simulyatsion markazlar faoliyat yuritadi. Bu markazlarda quyidagi texnologiyalar joriy etilgan:

1. Simulyatsion trenajyorlar – virtual bemorlar yordamida jarrohlik, reanimatsiya va tashxis mashg‘ulotlari o‘tkaziladi.
2. Virtual reallik (VR) texnologiyalari – inson anatomiyasini 3D formatda o‘rganish imkonini beradi.
3. Raqamli ta’lim tizimlari (LMS) – Moodle, Google Classroom orqali nazariy va amaliy mashg‘ulotlar o‘tiladi.
4. Telemeditsina asosida o‘qitish – talabalar real klinik muhokamalarda onlayn ishtirok etadi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Texnologiyalar pedagogikasining afzalliklari quyidagicha. Talabalarning o‘rganish samaradorligi 40–50% ga oshadi. Xatolikdan o‘rganish imkoniyati vujudga keladi. Individual yondashuv ta’minlanadi va o‘qituvchi trener va yo‘lboshlovchi rolini bajaradi.

Muammolar va rivojlantirish yo‘nalishlari

Muammo	Sabab	Yechim
Texnik vositalarning yetishmasligi	Moliyaviy resurslar cheklangan	Davlat–xususiy sheriklik asosida laboratoriyalar yaratish
O‘qituvchilarning raqamli ko‘nikmasi past	Yangi texnologiyalarni o‘rganmagan	Doimiy Digital Pedagogika kurslarini joriy etish
O‘quv dasturlari eskirgan	Nazariyaga yo‘naltirilgan	Amaliy modullar bilan boyitish

Bundan tashqari, raqamli nazorat va tahlil vositalari o‘quvchining rivojlanish dinamikasini aniq kuzatishga yordam beradi. Bu esa o‘qituvchiga har bir talaba uchun individual strategiya yaratish imkonini beradi. Ta’lim jarayonida xatolarni tahlil qilish, ularni tuzatish va takomillashtirish orqali chuqur va mustahkam bilim shakllanadi.

Xulosa. Meditsinada texnologiyalar pedagogikasi - bu ta’lim jarayonini yangicha tashkil etish, amaliyotga yaqinlashtirish va raqamli muhitda tibbiy mutaxassislarni tayyorlash konsepsiyasidir. Bugungi kunda O‘zbekiston tibbiyot ta’limida texnologik yondashuvlar jadal rivojlanmoqda: simulyatsion markazlar, VR laboratoriyalar, telemeditsina darslari, raqamli test tizimlari - bularning barchasi yangi avlod tibbiyot kadrlarini tayyorlashda muhim o‘rin tutmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. “Tibbiyot ta’limi tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi (2021–2025-yillar)”. Toshkent, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. “Tibbiyot oliygohlarida simulyatsion markazlar faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha metodik qo‘llanma”. Toshkent, 2023.
3. World Health Organization (WHO). Global Strategy on Digital Health 2020–2025. Geneva: WHO Press, 2021.